

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
400 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврззов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liq o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере.....	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Factors influencing tourism development in karakalpakstan: tf-idf analysis.....	383
Khashimov Bakhrom Bakhodirovich	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	

KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Hamroyev Sherzod Axtamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Bank ishi” kafedrası PhD., dotsenti

hamroevsherzod696@gmail.com

ORCID: 0009-0006-3300-1642

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida kredit risklarini baholash va boshqarishning zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinadi. An’anaviy baholash metodlari bilan bog’liq muammolar yoritilib, sun’iy intellekt va blokcheyn texnologiyalariga asoslangan risklarni samarali boshqarish mexanizmlari ishlab chiqiladi. O‘zbekiston tijorat banklarining kredit portfeli va muammoli kreditlar dinamikasi statistik ma’lumotlar asosida o‘rganiladi. Ilg‘or xorijiy tajriba – Kanada Markaziy banki, Deutsche Bank va IBM amaliyoti misolida innovatsion texnologiyalarning kredit riskini kamaytirishdagi ustunliklari asoslab beriladi. Xulosa sifatida O‘zbekiston moliya sektori uchun mos strategik yo‘nalishlar taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: kredit riski, tijorat banklari, sun’iy intellekt, blokcheyn, muammoli kreditlar, scoring, smart-kontraktlar, kredit portfeli, moliyaviy texnologiyalar.

Abstract: This article explores modern approaches to evaluating and managing credit risks in commercial banks. It discusses the shortcomings of traditional assessment methods and introduces effective risk management mechanisms based on artificial intelligence and blockchain technologies. The dynamics of credit portfolios and non-performing loans (NPLs) in Uzbekistan’s commercial banks are analyzed using statistical data. International best practices exemplified by the Central Bank of Canada, Deutsche Bank, and IBM are used to substantiate the advantages of innovative solutions in credit risk mitigation. The article concludes with strategic recommendations tailored to the specific conditions of Uzbekistan’s financial sector.

Keywords: credit risk, commercial banks, artificial intelligence, blockchain, non-performing loans, credit scoring, smart contracts, credit portfolio, financial technologies.

Аннотация: В статье анализируются современные подходы к оценке и управлению кредитными рисками в коммерческих банках. Раскрываются ограничения традиционных методов анализа, предлагаются эффективные механизмы управления рисками, основанные на технологиях искусственного интеллекта и блокчейна. Динамика кредитного портфеля и проблемных кредитов коммерческих банков Узбекистана рассматривается на основе статистических данных. На примерах международного опыта – Центрального банка Канады, Deutsche Bank и IBM – обоснованы преимущества внедрения инновационных решений в снижение кредитных рисков. В заключение представлены стратегические рекомендации, адаптированные к условиям финансового сектора Узбекистана.

Ключевые слова: кредитный риск, коммерческие банки, искусственный интеллект, блокчейн, проблемные кредиты, скоринг, смарт-контракты, кредитный портфель, финансовые технологии.

KIRISH

Zamonaviy moliyaviy tizimda kredit risklarini samarali boshqarish banklarning nafaqat raqobatbardoshligini, balki butun moliyaviy tizimning barqarorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. An'anaviy baholash metodlari – kredit skoringi, moliyaviy hisobotlar tahlili va garov qiymatini aniqlash – ko'plab hollarda subyektivlik, ma'lumotlarning fragmentarligi hamda real vaqtda ishlash imkoniyatining cheklanganligi kabi kamchiliklarga ega.

Aynan shu muammolar fonida sun'iy intellekt (AI) va blokcheyn texnologiyalarining kredit risklarini aniqlash va monitoring qilishdagi imkoniyatlari yangi bosqichga o'tayotganini ko'rish mumkin. So'nggi yillarda olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, AI texnologiyalarining kredit portfellariga joriy etilishi orqali moliyaviy tashkilotlar katta hajmdagi murakkab ma'lumotlar asosida prediktiv modellashtirishni yo'lga qo'yib, mijozlarning defolt ehtimolini yuqori aniqlikda baholash imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Masalan, AQSHdagi JPMorgan Chase banki mashinaviy o'rganishga asoslangan modellar orqali to'lov qobiliyatiga oid tavakkalchiliklarni 23 % ga qisqartirishga erishgan. Xuddi shunday, Deutsche Bank tomonidan ishlab chiqilgan blokcheyn asosidagi kredit baholash platformasi kredit axborotining soxtalashtirilishini deyarli imkonsiz holga keltirgan.

O'zbekistonda esa 2024-yil yakunlariga ko'ra tijorat banklari tomonidan berilgan jami kreditlar hajmi 533,1 trln so'mga yetgan bo'lsa-da, ularning 4 % i muammoli kreditlar (NPL) sifatida qayd etilgan. Ayniqsa, xususiy banklar kesimida bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 1,7 baravar oshgan (2,4 % dan 4,1 % gacha). Bu esa amaldagi baholash mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini ko'rsatadi.

Sun'iy intellekt vositalari orqali real vaqtda monitoring olib borish, xaridorlarning kreditga layoqatlilik darajasini aniq prognozlash, shuningdek, blokcheyn texnologiyasi yordamida tranzaksiyalarni o'zgarimas, shaffof va xavfsiz tarzda qayd etish imkoniyatlari – kredit risklarini boshqarishda sifat jihatdan yangi bosqichni anglatadi.

Mazkur maqolada ushbu jarayonlarning nazariy asoslari, xorijiy va milliy tajribalari, mavjud metodologik yondashuvlari hamda texnologik vositalarning amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Xususan, Project Jasper (Kanada), Deutsche Bank tomonidan ishlab chiqilgan blokcheyn asosidagi kredit maydonchasi va IBM'ning Hyperledger tarmog'iga asoslangan ta'minot zanjiri moliyalashtirish tajribalari o'rganilib, ularning O'zbekiston tijorat banklari amaliyotiga implementatsiya qilish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (AI), mashinaviy o'rganish (ML), katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) va blokcheyn texnologiyalarining kredit risklarini boshqarishdagi roli bo'yicha qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Johnson va Amos moliya xizmatlari sohasida kredit risklarini boshqarishda sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarining o'rnini o'rgangan. Ularning fikricha, an'anaviy baholash usullari zamonaviy bozor murakkabligini to'liq qamrab olmaydi. Bunga javoban, AI orqali qarz oluvchining xatti-harakatlarini real vaqtda tahlil qilish imkoniyati mavjud. Shuningdek, blokcheyn texnologiyasi ma'lumotlarni o'zgartirib bo'lmas tarzda saqlab, tranzaksiyalarni shaffof va ishonchli tasdiqlash, firibgarlikni kamaytirish imkonini beradi. Tadqiqotda kredit skoringni takomillashtirish, kredit berish jarayonini avtomatlashtirish va firibgarlikni aniqlashda ushbu texnologiyalarning samaradorligi yoritilgan. Mualliflar, ayniqsa, AI va blokcheynni integratsiyalashgan holda qo'llash kredit risklarini boshqarishda innovatsion yechim hisoblanishini ta'kidlaydilar [1].

Barnabas Barnty va Badmus Elon kredit risk strategiyalarini qayta ko'rib chiqishda zamonaviy texnologiyalarning tutgan o'rnini tahlil qilgan. Mualliflar sun'iy intellekt yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqtda qayta ishlash orqali qarz oluvchilarning kredit layoqatini aniqroq baholash imkoniyatlarini ko'rsatib bergan. Shuningdek, blokcheyn yordamida moliyaviy operatsiyalarni shaffof va xavfsiz saqlash mexanizmlari bayon etilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu texnologiyalar integratsiyasi kredit risklarini boshqarishda dinamik va ishonchli yondashuvlarni shakllantiradi hamda banklarning qaror qabul qilish jarayonini sezilarli darajada optimallashtiradi.

Mualliflar mavjud regulyatorlik talablarini inobatga olgan holda ushbu texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish zarurligini uqtiradilar [2].

Nahar va hammualliflar esa Big Data tahlilining kredit risklarini boshqarishga ta'sirini sistematik o'rgangan. Ular mijoz xulq-atvori, bozor tendensiyalari va makroiqtisodiy ko'rsatkichlar kabi manbalarni real vaqtda integratsiya qilish orqali risk modellarining aniqligi oshganini, bu esa an'anaviy metodlarga nisbatan defolt holatlarini taxminan 30 % ga kamaytirganini ta'kidlaydi. Shuningdek, tadqiqotda Big Data joriy etilishi bilan bog'liq muammolar – ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligi, texnik integratsiya va regulyatorlik muvofiqligi muammolari yoritiladi. Mualliflar bunday holatlarda mustahkam ma'lumotlar boshqaruvi tizimi va rivojlangan axborot infratuzilmasiga ehtiyoj mavjudligini qayd etgan hamda banklar va nazorat organlari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqqanlar [3].

Mahalliy tadqiqotchi Muxamedov M. O'zbekiston tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalasini yoritgan. U o'z izlanishida kredit, bozor, operatsion, likvidlik va obro' (reputatsion) risklarini aniqlab, ularni kamaytirish bo'yicha kompleks yondashuvlarni taklif etadi. Xususan, sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish texnologiyalarining joriy etilishi orqali risklarni prognozlash aniqligini oshirish mumkinligi ko'rsatib berilgan. Muallif xalqaro standartlar va texnologik innovatsiyalarni uyg'unlashtirgan holda integratsiyalangan boshqaruv modelini ilgari suradi va bu orqali moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash imkonini asoslaydi [4].

Abdullayeva Sh.Z. va Abdullayeva N.A. tijorat banklarida kreditlash hajmi ortishi bilan birga muammoli kreditlar (NPL) hajmining ham o'sib borayotganini tahlil qilgan. Ular kredit risklari yuzaga kelishining asosiy omillari – pandemiya davridagi imtiyozli kreditlar, moliyaviy savodsizlik, ta'minotdagi kamchiliklar kabi omillarni aniqlagan. Tadqiqotda 2020–2021-yillarda berilgan imtiyozli kreditlar ayrim mijozlar tomonidan maqsadsiz sarflangani sababli muammoli kreditlar ulushi oshgani qayd etilgan. Mualliflar bu borada xorijiy tajribalarni ham tahlil qilgan holda, O'zbekiston bank tizimi uchun muvofiq chora-tadbirlar ishlab chiqishni taklif etadi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tijorat banklarida kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning roli tahlil qilindi. Metodologik yondashuv sifatli va miqdoriy tahlil usullarini o'z ichiga oladi. Sifatli tahlil uchun 2022–2024-yillar davomidagi ilmiy maqolalar va tijorat banklari hisobotlari asosida kontent tahlil amalga oshirildi. Miqdoriy tahlil doirasida esa muammoli kreditlar ulushi (NPL), foiz stavkalari, VaR (Value at Risk) ko'rsatkichlari hamda kredit skoring samaradorligi statistik usullar asosida o'rganildi.

Tadqiqot davomida taqqoslovchi, analitik-sintetik va empirik yondashuvlar qo'llanildi. Ushbu metodologik yondashuvlar orqali kredit risklarini kamaytirishda sun'iy intellekt, Big Data va boshqa ilg'or texnologiyalarga asoslangan vositalarning amaliy samaradorligi kompleks baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda kredit risklarini boshqarish tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va samarali faoliyat yuritishida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. An'anaviy baholash usullari ma'lum darajada foydali bo'lsa-da, ular zamonaviy moliyaviy muhitning murakkab va dinamik xususiyatlarini to'liq aks ettira olmaydi. Shu sababli, so'nggi yillarda sun'iy intellekt, Big Data, avtomatlashtirilgan skoring tizimlari kabi raqamli texnologiyalar asosida kredit risklarini tahlil qilishga bo'lgan ehtiyoj keskin ortmoqda.

Ushbu bo'limda kredit risklarini baholash va boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilish holati empirik misollar, statistik ma'lumotlar hamda ilg'or xorijiy va milliy tajribalar asosida tahlil qilinadi. Olingan natijalar banklar faoliyatida raqamli vositalarning samaradorligini baholash, muammoli kreditlar ulushi bilan bog'liq tendensiyalarni aniqlash va ularni kamaytirishga qaratilgan yechimlar ishlab chiqish imkonini beradi.

Kredit riskining bir nechta asosiy turlari mavjud:

Defolt riski – qarz oluvchining o'z qarzini qaytara olmasligi va shartnomada ko'rsatilgan shartlarni bajarmasligi ehtimoli.

Kredit spredi riski – kredit instrumentlari qiymatining yo‘qolishiga olib keluvchi, kredit foizi bilan xavfsiz foiz stavkasi (risk-free rate) o‘rtasidagi farq (spred) o‘zgarishi bilan bog‘liq risk.

Kontsentratsiya riski – kredit beruvchining ma‘lum bir qarz oluvchi, soha yoki geografik hududga haddan tashqari ko‘p miqdorda mablag‘ ajratishi tufayli yuzaga keladigan xavf. Mazkur soha yoki hududda muammo yuzaga kelsa, katta moliyaviy yo‘qotishlar ehtimoli mavjud.

Kontragent riski – moliyaviy shartnomalarda (masalan, derivativlar yoki svop bitimlari) ishtirok etuvchi ikkinchi tomonning o‘z majburiyatlarini bajarmasligi ehtimoli.

Suvverin (davlat) riski – hukumatlarga kredit berish bilan bog‘liq xavf, xususan, davlat obligatsiyalari bo‘yicha to‘lovlarning bajarilmasligi yoki siyosiy omillar ta‘sirida yuzaga keladigan muammolar.

Mazkur risk turlarini chuqur anglash moliyaviy institutlarga potentsial yo‘qotishlarning oldini olish va ularni samarali boshqarish imkonini yaratadi (1-jadval).

1-jadval. Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to‘g‘risida ma‘lumot (mlrd so‘mda)¹

	01.01.2024			01.01.2025		
	Kreditlar	NPL	NPL ulushi (%)	Kreditlar	NPL	NPL ulushi (%)
Davlat ulishi mavjud banklar	333 298	13 267	4,0%	366 731	14 344	3,9%
Boshqa banklar	138 107	3 354	2,4%	166 391	6 841	4,1%
Jami	471 406	16 621	3,5%	533 121	21 185	4,0%

2024–2025-yillarda O‘zbekiston tijorat banklarining umumiy kredit portfeli 13,1 % ga o‘tib, 533,1 trln so‘mga yetdi. Shu bilan birga, muammoli kreditlar (NPL) hajmi 27,5 % ga ortib, 21,2 trln so‘mni tashkil etdi. Bu esa umumiy NPL ulushining 3,5 % dan 4,0 % ga ko‘tarilishiga olib keldi.

Davlat ulishi mavjud banklarda kredit hajmi 10 % ga oshgan bo‘lsa-da, NPL ulushi biroz kamayib, 4,0 % dan 3,9 % ga tushdi. Bu holat risklarni nisbatan samarali boshqarish imkonini ko‘rsatadi. Aksincha, xususiy banklarda NPL ulushi 2,4 % dan 4,1 % ga keskin oshgan bo‘lib, bu kredit siyosatida muayyan xatoliklar yoki to‘lov intizomining zaiflashganidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, muammoli kreditlar ulushining ortib borishi kredit portfeli sifatini yaxshilash, risklarni tahlil qilish usullarini takomillashtirish hamda sun‘iy intellekt asosidagi monitoring tizimlarini joriy etishni taqozo etadi.

An‘anaviy tarzda moliyaviy institutlar kredit riskini baholashda miqdoriy va sifatli yondashuvlarning kombinatsiyasidan foydalanadilar. Bu usullar, odatda, qarz oluvchining qarzni qaytarish qobiliyati va ehtimolini aniqlashga qaratilgan bo‘ladi. Asosiy yondashuvlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Kredit ballari modellari – masalan, kredit skoring. Bunday tizimlar qarz oluvchining tarixiy to‘lov xatti-harakatlari (to‘lov tarixi, kreditdan foydalanish darajasi, kredit tarixi davomiyligi) asosida ishlab chiqiladi. Ushbu modellar orqali qarz oluvchining to‘lovga layoqatligi tez va standartlashtirilgan tarzda baholanadi.

Moliyaviy hisobot tahlili – kredit beruvchilar qarz oluvchining moliyaviy barqarorligini baholash uchun daromad, foyda marjalari, pul oqimi va moliyaviy yelkalilik koeffitsiyentlari (leverage ratios) kabi moliyaviy ko‘rsatkichlarni tahlil qiladilar. Bu yondashuv ayniqsa korporativ kreditlar uchun keng qo‘llaniladi.

Garov va kafolatlar – kredit ta‘minoti sifatida taklif etilgan moddiy yoki nomoddiy aktivlar (garov) baholanadi. Agar qarz oluvchi kreditni to‘lamasa, kreditor ushbu aktivlarni musodara qilib, qarzni qoplash maqsadida realizatsiya qilishi mumkin.

Qo‘lda yozilgan ekspert baholovi (manual underwriting) – murakkab holatlarda qarz oluvchining moliyaviy holatini inson anderrayterlar tahlil qiladi. Bu baholovlar odatda hujjatlar, moliyaviy ko‘rsatkichlar va subyektiv omillar asosida amalga oshiriladi.

¹ Manba: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki veb-sayti ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Garchi ushbu an'anaviy usullar ma'lum darajada samarali bo'lsa-da, ular bir qator muammolar bilan ham bog'liq:

Kredit ballarining aniqligi pastligi va kechikishi – kredit reytinglari ko'pincha yangilanmagan ma'lumotlarga asoslanadi va qarz oluvchining moliyaviy holatidagi real vaqt o'zgarishlarini inobatga olmaydi. Bu esa noto'g'ri baholovlarga olib kelishi mumkin.

Ma'lumotlarning fragmentatsiyasi – kredit riskini baholashda turli manbalardan olingan, o'zaro integratsiyalanmagan va ba'zan to'liq bo'lmagan ma'lumotlardan foydalaniladi. Bu holat qarz oluvchining risk profilini yaxlit ko'rib chiqishni qiyinlashtiradi.

Prognozlash imkoniyatining cheklanganligi – an'anaviy metodlar (moliyaviy hisobotlar tahlili, qo'lda anderrayting) bozor sharoitlari yoki makroiqtisodiy o'zgarishlarning qarz oluvchiga ta'sirini yetarli darajada oldindan aniqlay olmaydi.

Insoniy xatolik va subyektivlik – anderrayting jarayonida subyektiv yondashuvlar qaror qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa risklarni baholashda nomuvofiqlik va adolatsizlikka olib kelishi mumkin.

Regulyator bosimi – moliyaviy institutlar ortib borayotgan regulyator talablarga javob berishlari zarur. Biroq, an'anaviy usullar zamonaviy regulyativ standartlarga mos darajadagi shaffoflik va izchillikni ta'minlamaydi.

Operatsion samarasizlik – kredit risklarini baholashdagi qo'lda yuritiladigan jarayonlar (hujjatlar ko'rib chiqish, subyektiv qarorlar) vaqt va xarajat jihatidan samarasiz bo'lib, kredit ajratishda kechikishlarga olib keladi.

Ushbu muammolar kredit risklarini boshqarishda ilg'or, ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlarga ehtiyoj borligini ko'rsatadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarining joriy etilishi bu muammolarni kamaytirishda, baholash aniqligini oshirishda, jarayonlarni avtomatlashtirishda va real vaqt rejimida qaror qabul qilish samaradorligini ta'minlashda muhim imkoniyatlarni yaratadi.

Sun'iy intellekt (SI) – bu mashinalar tomonidan inson aql-idrokini taqlid qilish, ya'ni mustaqil tarzda fikrlash, o'rganish va qaror qabul qilish qobiliyatidir. Moliyaviy xizmatlar sohasida sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan mashinaviy o'rganish (ML), chuqur o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalari kredit riskini boshqarishning turli jihatlarini tubdan o'zgartirmoqda. Mazkur texnologiyalar moliyaviy institutlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor va aniq tahlil qilish, murakkab qonuniyatlarni aniqlash hamda an'anaviy usullarga nisbatan yuqori aniqlik bilan prognozlar tuzish imkonini beradi. Bugungi kunda SI texnologiyalari kredit reytingini takomillashtirish, firibgarlik holatlarini aniqlash, kredit ajratish qarorlarini optimallashtirish va kredit riskini real vaqt rejimida monitoring qilishda tobora keng qo'llanilmoqda. Bu esa kredit risklarini kamaytirishda muhim ustunliklar yaratadi.

Mashinaviy o'rganish (ML) – SIning bir bo'lagi bo'lib, tizimlarning ma'lumotlar asosida o'z faoliyatini mustaqil ravishda takomillashtirib borishini ta'minlaydi. Kredit riskini baholashda ML tarixiy ma'lumotlardagi murakkab qonuniyatlarni aniqlash orqali qarz oluvchining xatti-harakatini prognozlash va defolt ehtimolini aniq baholash imkonini beradi. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) – kompyuterlarning inson tilini tushunishi, tahlil qilishi va generatsiya qilishini ta'minlaydigan texnologiyadir. Kredit riskida NLP moliyaviy hisobotlar, mijozlar fikrlari va boshqa nostrukturaviy matnli ma'lumotlarni tahlil qilish orqali tavakkalchilik signallarini erta aniqlashga yordam beradi. Chuqur o'rganish (Deep Learning) – MLning ilg'or shakli bo'lib, ko'p qatlamli neyron tarmoqlar orqali katta hajmdagi ma'lumotlar ichidagi murakkab, nolinear bog'liqliklarni aniqlash imkonini beradi. Bu texnologiya moliyaviy tranzaksiyalar yoki mijozlarning xatti-harakatlaridagi yashirin tavakkal belgilarini aniqlashda qo'llaniladi.

Sun'iy intellekt kredit riskini baholashning turli yo'nalishlarida qo'llanilib, moliyaviy institutlarga risklarni aniqlik, tezkorlik hamda samaradorlik nuqtai nazaridan yanada mukammal boshqarish imkonini taqdim etmoqda. SI asosidagi prognozlash modellari katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili orqali qarz oluvchining to'lovni bajarmaslik (defolt) ehtimolini oldindan aniqlash imkonini beradi. Bu yondashuv qarz oluvchining risk profilini an'anaviy kredit reytinglariga qo'shimcha ravishda ijtimoiy xulq-atvor, tranzaksiya tarixi, geolokatsion ma'lumotlar kabi noan'anaviy omillar asosida shakllantiradi. Ushbu modellar yangi ma'lumotlar kirib kelishi bilan doimiy ravishda yangilanib boradi va risk bahosini real vaqt rejimida takomillashtirib, individual yondashuvni ta'minlaydi.

SI texnologiyalarining eng foydali jihatlaridan biri bu – qarz oluvchining xatti-harakati yoki moliyaviy operatsiyalardagi noodatij holatlarni erta aniqlash imkoniyatidir. Bu algoritmlar inson tomonidan ko'zdan qochadigan nozik o'zgarishlarni – sarf-xarajat odatlaridagi birdaniga yuz bergan o'zgarishlar, to'lov tartibining buzilishi yoki kredit xizmat ko'rsatishdagi farqlarni aniqlay oladi. Bu esa kredit beruvchilarga muddatidan oldin aralashish choralari ko'rish, masalan, kredit shartlarini qayta ko'rib chiqish, moliyaviy maslahat berish yoki firibgarlik holatlarini aniqlash imkonini beradi.

NLP texnologiyasi strukturasi katta hajmdagi ma'lumotlarni – yangiliklar, ijtimoiy tarmoqlar, mijoz xizmatlari yozishmalari va moliyaviy hisobotlarni tahlil qilib, qarz oluvchining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi tashqi omillarni aniqlashga yordam beradi. Masalan, NLP yordamida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum bir shaxs yoki tashkilotga oid ijobiy yoki salbiy kayfiyatni kuzatish mumkin. Bu esa moliyaviy institutlarga tashqi risk signallarini erta aniqlab, kredit siyosatini shunga muvofiq moslashtirish imkonini beradi.

Blokcheyn – bu markazlashmagan kompyuter tarmog'i orqali xavfsiz, shaffof va o'zgartirib bo'lmaydigan yozuvlarni yuritish imkonini beruvchi tarqatilgan reyestr texnologiyasidir. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: markazlashmaganlik, o'zgarmaslik, shaffoflik va aqlli kontraktlar. Blokcheyn tarmog'i yagona markazga bo'ysunmaydi, barcha tugunlar reyestr nusxasiga ega bo'ladi, va har bir tranzaksiya tarmoq ishtirokchilari tomonidan tasdiqlanadi. Kiritilgan ma'lumotlar o'zgartirilmaydi va barcha ishtirokchilar uchun ko'rinadigan holatda bo'ladi. Aqlli kontraktlar esa dasturlashtirilgan, avtomatik bajariluvchi shartnomalar bo'lib, ular oldindan belgilangan shartlar asosida inson aralashuvisiz ishlaydi.

Blokcheyn kredit riskini boshqarishda bir nechta afzalliklarni taqdim etadi. Eng avvalo, u ma'lumotlarning ishonchliligi va yaxlitligini ta'minlaydi. An'anaviy baholash usullarida ma'lumotlar ko'pincha parchalangan, eskirgan yoki manipulyatsiya qilingan bo'lishi mumkin. Blokcheyn texnologiyasi esa auditga yaroqli, shaffof va o'zgarmas ma'lumotlar bazasini yaratadi. Shuningdek, u markazlashmagan raqamli identifikatsiya tizimlari orqali shaxsni aniqlash jarayonini xavfsiz va ishonchli qiladi. Blokcheyn asosidagi kredit tarixi esa qarz oluvchining moliyaviy obro'sini to'liq va dolzarb ko'rinishda namoyon etadi. Shu bilan birga, ushbu tizim shaxsiy ma'lumotlarning soxtalashtirilishini ham kamaytiradi.

Blokcheynning aqlli kontraktlari kredit riskini avtomatlashtirilgan boshqaruvga o'tkazish imkonini yaratadi. Masalan, agar kredit reytingi ma'lum bir darajaga yetsa, mablag' avtomatik ajratiladi yoki qarz to'lanmasa, garov aktivlari avtomatik tarzda musodara qilinadi. Bu holatlar insoniy aralashuvsiz amalga oshadi, bu esa xatoliklar va kechikishlarni kamaytiradi.

Mazkur texnologiyalar amaliyotda bir nechta xalqaro loyihalarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Kanada Markaziy banki va Payments Canada tomonidan amalga oshirilgan "Project Jasper" loyihasi blokcheyn asosida to'lovlar tizimini sinovdan o'tkazishga qaratilgan bo'lib, tranzaksiyalarning shaffofligi, o'zgartirib bo'lmazligi va real vaqt monitoringi orqali likvidlikni boshqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilgan. Shuningdek, Deutsche Bank tomonidan blokcheynga asoslangan kredit bozori platformasi ishlab chiqilgan bo'lib, unda kredit ma'lumotlari ishonchli, shaffof va xavfsiz shaklda almashiladi. Bu tizim noto'g'ri qarorlar ehtimolini kamaytiradi va kredit baholash jarayonlarini soddalashtiradi. IBM tomonidan ishlab chiqilgan Hyperledger platformasi esa ta'minot zanjiri moliyalashtiruvda qo'llanilib, xaridorlar va yetkazib beruvchilar o'rtasidagi moliyaviy operatsiyalarni real vaqt rejimida kuzatish va tahlil qilish orqali kredit riskini aniq baholash imkonini beradi.

Umuman olganda, sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarining kredit riskini baholash va boshqarishdagi joriy etilishi an'anaviy usullarning zaif tomonlarini bartaraf etadi, aniqlikni oshiradi, jarayonlarni avtomatlashtiradi hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda innovatsion yechim sifatida xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida quyidagi asosiy xulosalarni bildirish mumkin: bugungi tezkor raqamli transformatsiya davrida kredit riskini an'anaviy usullar bilan baholash yetarli darajada samarali bo'lmay qolmoqda. O'zbekiston bank tizimida so'nggi yillarda kredit portfelining hajmi ortib borayotgan bo'lsa-da, ayniqsa xususiy banklar kesimida muammoli kreditlar ulushining sezilarli

darajada oshgani kuzatilmoqda. Bu holat kredit siyosatining aniqligini ta'minlash, xatarlarni oldindan aniqlash va samarali boshqarish mexanizmlarini joriy etish zarurligini yaqqol ko'rsatmoqda.

Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarining integratsiyasi kredit riskini boshqarishda yangi bosqichni boshlab bermoqda. Sun'iy intellektga asoslangan mashinaviy o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) va chuqur o'rganish algoritmlari qarz oluvchilar to'g'risida yanada chuqur, aniqlashtirilgan va xulq-atvorga asoslangan tahlillar o'tkazish imkonini bermoqda. Ayniqsa, real vaqt rejimida monitoring olib borish, anomal holatlarni erta aniqlash va prognozlash orqali banklar riskga nisbatan tezkor hamda moslashuvchan qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Blokcheyn texnologiyasi ushbu jarayonda ma'lumotlarning ishonchliligi va o'zgarmasligini ta'minlab, kredit baholashda shaffoflik, auditga yaroqlilik va vositachilarsiz avtomatik ijro mexanizmlarini – ya'ni aqli kontraktlarni (smart contracts) joriy etish orqali yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Bu esa, bir tomondan, operatsion jarayonlarda samaradorlikni oshirsa, ikkinchi tomondan, insoniy xatolar va subyektiv qarorlar ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi.

Kanada Markaziy bankining "Project Jasper", Deutsche Bank tomonidan amalga oshirilgan kredit bozori loyihasi va IBMning Hyperledger asosidagi amaliy ishlanmalari shuni ko'rsatadiki, ilg'or moliyaviy institutlar ushbu texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali kredit risklarini kamaytirishda yuqori natijalarga erishmoqda.

O'zbekiston bank sektorida ham mazkur ilg'or yondashuvlarni milliy moliyaviy tizimga moslashtirish va bosqichma-bosqich joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalariga asoslangan kredit scoring tizimlarini yaratish, kredit tarixini markazlashmagan reyestr (distributed ledger) asosida shakllantirish, shuningdek qarz olish va to'lash jarayonlarini aqli kontraktlar orqali avtomatlashtirish – banklar faoliyatining samaradorligini oshirish, kredit risklarini minimallashtirish hamda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Johnson Eniola, Godwin Amos (2024). AI and Blockchain: A New Era for Credit Risk Mitigation in Financial Services. https://www.researchgate.net/publication/387107823_AI_and_Blockchain_A_New_Era_for_Credit_Risk_Mitigation_in_Financial_Services
2. Barnabas Barnty, Badmus Elon (2024). Transforming Credit Risk Strategies with AI and Blockchain Technologies. https://www.researchgate.net/publication/387107604_Transforming_Credit_Risk_Strategies_with_AI_and_Blockchain_Technologies
3. Janifer Nahar, Farhana Zaman Rozony (2024). Big Data in Credit Risk Management: A Systematic Review of Transformative Practices and Future Directions. https://www.researchgate.net/publication/383884871_BIG_DATA_IN_CREDIT_RISK_MANAGEMENT_A_SYSTEMATIC_REVIEW_OF_TRANSFORMATIVE_PRACTICES_AND_FUTURE_DIRECTIONS
4. Muxamedov Muzaffar Xasanovich (2025). O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishda zamonaviy texnologiyalar va metodlardan foydalanish. https://www.researchgate.net/publication/390456951_OZBEKISTON_RESPUBLIKASI_TIJORAT_BANKLARINING_RISKLARNI_BOSHQARISH_TIZIMINI_TAKOMILLASHTIRISHDA_ZAMONAVIY_TEXNOLOGIYALAR_VA_METODLARDAN_FOYDALANISHUSE_OF_MODERN_TECHNOLOGIES_AND_METHODS_IN_IMPROVING_TH
5. Abdullayeva Sharbat, Abdullayeva Nozima (2023). Kreditlashda risklarni boshqarish usullaridan foydalanish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, № 11–12-sonlar.
6. <https://cbu.uz/uz/> – O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100